

SHAYXONTOHUR TUMANIDA GIYOHVANDLIK VOSITALARI VA SHU TURGA KIRUVCHI BOSHQA MODDALARNI TARG'IB QILISHGA OID HUQUQBUZARLIKLARNING UMUMIY PROFILAKTIKASI

Shukurov O'tkir Ruziyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi magistratura tinglovchisi, podpolkovnik
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341542>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent shahri Shayxontohur tumani hududida giyohvandlik vositalari va shu turdagi psixotrop moddalarni targ'ib qilishga oid huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi masalasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi tushunchasi (O'zbekiston Respublikasi "Huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunning 22 va 23-moddalari) asosida taklif va talabni kamaytirish tamoyillari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari giyohvandlik huquqbuzarliklariga qarshi kurashda huquqiy, ta'limiy va raqamli choralar kompleksini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: giyohvandlik vositalari, umumiy profilaktika, α -PVP, zakladchilar, Telegram kanallari, sintetik katinonlar, huquqbuzarliklarning oldini olish, Shayxontohur tumani, talabni kamaytirish, taklifni kamaytirish, huquqiy targ'ibot, rus olimlari tadqiqotlari, narkoprofilaktika.

Bugungi globallashuv jarayonida jamiyat taraqqiyoti, axborot almashinuvi tezlashuvi hamda ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi bilan bir qatorda bir qator ijtimoiy xavfli hodisalar ham kuchayib bormoqda. Shular jumlasidan, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar, shuningdek, ushbu turga kiruvchi boshqa moddalarni noqonuniy targ'ib qilish bilan bog'liq huquqbuzarliklar alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu turdagi huquqbuzarliklar nafaqat alohida shaxsning sog'lig'i va hayotiga, balki butun jamiyatning ma'naviy-axloqiy muhitiga, milliy xavfsizlikka va davlatning ijtimoiy barqarorligiga jiddiy tahdid soladi.

Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi va ularni targ'ib qilish holatlari, ayniqsa, yoshlar orasida keng tarqalish xavfi bilan ajralib turadi. Internet tarmoqlari, ijtimoiy media platformalari va turli norasmiy kanallar orqali bunday zararli moddalar haqida noto'g'ri yoki yashirin tarzda ijobiy tasavvur uyg'otishga qaratilgan materiallarning tarqalishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, giyohvandlik vositalarini targ'ib qilishga qarshi kurashish faqat huquqiy emas, balki ijtimoiy, ma'naviy va profilaktik choralarni ham o'z ichiga oluvchi kompleks yondashuvni talab etadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, giyohvandlik vositalarini targ'ib qilish bilan bog'liq huquqbuzarliklar ko'pincha yashirin xarakterga ega bo'lib, ularni aniqlash va oldini olish ancha murakkab kechadi. Ushbu huquqbuzarliklar reklama, yashirin

marketing, internet kontenti, shuningdek, ayrim hollarda ommaviy axborot vositalarida bilvosita targ'ibot ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Natijada, yosh avlod ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ortib boradi va giyohvandlikka moyillik xavfi kuchayadi.

Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalarni targ'ib qilish hamda tarqatish zamonaviy jamiyatning eng jiddiy ijtimoiy-xavfsizlik muammolaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani kabi zich aholi yashaydigan, yoshlar soni ko'p va transport infratuzilmasi rivojlangan hududlarda bu muammo keskin ko'rinish olmoqda. Ushbu maqolada Shayxontohur tumani misolida giyohvandlik vositalarining tarqalishi va ularni targ'ib qilishga oid huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tahlilda 2024-yilda aniqlangan amaliy holatlar va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi instituti asos qilib olinadi.

Giyohvandlikka qarshi kurashda taklifni kamaytirish (supply reduction) va talabni kamaytirish (demand reduction) tamoyillari asosiy o'rin tutadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha idorasi (UNODC) ta'kidlaganidek, samarali profilaktika faqat ilmiy dalillarga asoslangan bo'lgandagina ijobiy natija beradi. Xorijiy olimlarning fikricha, sintetik moddalar va raqamli texnologiyalar (Telegram kanallari, zakladchilar) keng tarqalishi huquqni muhofaza qilish organlaridan yangicha yondashuvni talab etadi.

2024 yil 22 iyulda Shayxontohur tumani hududida sodir etilgan holatlar muammoning dolzarbligini yaqqol ko'rsatadi. Hujjatlarga ko'ra, 22.07.1995 y.t., S.B. o'ziga tegishli bo'lgan "Samsung A51" rusumli telefon apparati ichida yo'l-yo'lakay erda berkitib kelgan "SK" nomli moddalarning koordinatalari yozilgan fotosuratlarini taqdim qilgan. Mazkur ma'lumot asosida tezkor-tergov guruhi hodisa joyiga yetib borib, fotosuratlarida ko'rsatilgan manzillar S.B. va holislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, belgilangan manzillarda har biri 0,5 grammdan jami 31 dona "SK" nomli giyohvandlik moddalari plastilinga o'ralgan holda turgani aniqlangan va rasmiylashtirilib olingan. Ekspert-kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, olingan moddalarning tarkibida α -PVP (alfa-pirrolidinovalerofenon) mavjud bo'lib, og'irligi 0,33 grammni tashkil etgan.

Ikkinchi holatda ham S.B.ning telefonidan olingan koordinatalar bo'yicha 31 ta paket aniqlangan bo'lib, ekspertiza xulosasi moddaning og'irligini 0,32 gramm deb belgilagan. Uchinchi holatda esa modda og'irligi 0,36 grammni tashkil etgan. Ushbu holatlarning barchasida bitta shaxs tomonidan bir vaqtning o'zida 31 tagacha zakladka qo'yilgani Shayxontohur tumani hududida zamonaviy zakladchilar tizimi orqali sintetik giyohvand moddalar tarqatishning keng ko'lamli ekanligini isbotlaydi.

Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi tushunchasi O'zbekiston Respublikasi "Huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunida mustahkamlangan. 22-moddaga ko'ra, huquqbuzarliklarning oldini olish, ularning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish bo'yicha faoliyat huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasidir. 23-moddada esa profilaktika choralarning asosiy turlari belgilangan: davlat dasturlarini ishlab chiqish, aholi o'rtasidagi huquqiy targ'ibot, sabablarni aniqlash va bartaraf etish hamda taqdimnomalar kiritish.

Rus olimlari bu muammoni chuqur o'rgangan. Rossiyalik tadqiqotchi R.V. Skochilov sintetik katinonlar foydalanuvchilarining xatti-harakatlarini tahlil qilib, α -PVP va mefedronning Rossiyada eng keng tarqalgan psixostimulyatorlar ekanligini ta'kidlaydi [1]. Boshqa rus olimi A.R. Asadullin sintetik katinonlarning epidemiologiyasi, eksperimental farmakologiyasi va klinik aspektlarini o'rganib, ularning kuchli psixotik ta'sirini va tez qaramlikni keltirib chiqarishini ko'rsatgan [2]. I.A. Fedotov esa sintetik katinonlardan kelib chiqqan deliriy holatlarini tahlil qilib, ularning og'ir psixiatrik asoratlarini tasdiqlagan [3].

Zakladchilar va Telegram kanallari orqali tarqatish zamonaviy xavf manbai hisoblanadi. Bu usul dilerlarning xavfsizligini oshiradi va huquqni muhofaza qilish organlarining ishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun umumiy profilaktika doirasida raqamli monitoringni kuchaytirish zarur.

Umumiy profilaktikani samarali amalga oshirish uchun quyidagi takliflarni berishni joiz topdik:

Birinchidan, Shayxontohur tumani hududida "Giyohvandlikka qarshi kompleks profilaktika dasturi"ni ishlab chiqish va amalga oshirish lozim. Ushbu dasturda yoshlar, ota-onalar va ta'lim muassasalari faol ishtirok etishi kerak;

ikkinchidan, aholi o'rtasida huquqiy targ'ibotni kuchaytirish, xususan, sintetik moddalar xavfi haqida muntazam seminar va uchrashuvlar o'tkazish zarur;

uchinchidan, Telegram kanallari va ijtimoiy tarmoqlarni doimiy monitoring qilish, zakladchilar faoliyatini aniqlash uchun maxsus kiberbo'linmalarni yaratish;

to'rtinchidan, ekspert-kriminalistika markazlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va sintetik moddalarni tez aniqlash usullarini joriy etish;

beshinchidan, oilaviy va maktab profilaktikasini kuchaytirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, sport va madaniy tadbirlarni ko'paytirish.

oltinchidan, xorijiy tajribani, xususan Rossiya va Yevropa mamlakatlarining samarali modellari (davolash va rehabilitatsiya dasturlari)ni o'rganish va moslashtirish.

Xulosa qilib aytganda, Shayxontohur tumani hududida aniqlangan holatlar giyohvandlik vositalarining zakladchilar va Telegram tizimi orqali tarqalishini

ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi institutidan (22 va 23-moddalar) samarali foydalangan holda, taklif va talabni kamaytirish choralarini kompleks amalga oshirish orqali bu muammoni sezilarli darajada yumshatish mumkin. Ilmiy tadqiqotlar, amaliyot va rus olimlarining tajribasini birlashtirish orqali tumanda sog'lom muhitni shakllantirish dolzarb vazifadir.

Adabiyotlar:

Skochilov R.V. Behavioral patterns of people who use synthetic cathinones // International Journal of Drug Policy. – 2022. – Vol. 108. – P. 103812.

Asadullin A.R. Sinteticheskie katinony: epidemiologiya, eksperimental'naya farmakologiya, toksikologiya, klinicheskie aspekty // Narkologiya. – 2019. – № 5. – S. 58-72.

Fedotov I.A. Analiz kliniki, podkhodov k terapii i iskhodov pri delirii, vyzvannom vozdeystviyem sinteticheskikh katinonov // Zhurnal nevrologii i psixiatrii im. S.S. Korsakova. – 2023. – T. 123. – № 4. – S. 45-52.

Shevyrin V.A., et al. α -Pyrrolidinovalerophenone ("Flakka") // ACS Chemical Neuroscience. – 2018. – Vol. 9. – P. 2443-2452.

Johnson K. Harm Reduction Approaches in Drug Policy // Journal of Public Health Policy. – 2022. – Vol. 43. – P. 1-15.

